

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Хасанова Лола Адизовна

Преподаватель русского языка и литературы кафедры «История и филология» Азиатский Международный Университет. Бухара, Узбекистан

xasanovalola02@gmail.com

Ходжаева Эммилия Алишеровна

Студентка 1-курса факультета Экономики Азиатский Международный Университет Бухара, Узбекистан xodjayeva.emmiliya@gmail.com

Аннотация: Данная статья представит важные событийные эпизоды в жизни великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Рассмотрит взаимосвязь жизненных перипетий с творчеством поэта, а также подчеркнёт многообразие литературных жанров и их многогранность. Этой статьёй мы хотим обосновать значимость Пушкина в становлении и развитие русской литературы, и его широкую известность во всем мире.

Ключевые слова: великий, литература, поэт, роман, жанр, ссылка, произведение, жизнь, цензура.

Annotatsiya: Ushbu maqola buyuk rus shoiri Aleksandr Sergeevich Pushkin hayotidagi muhim voqealar epizodlarini taqdim etadi. Hayotiy burilishlarning shoir ijodi bilan o'zaro bog'liqligini ko'rib chiqadi, shuningdek, adabiy janrlarning xilma-xilligi va ularning ko'p qirraliligini ta'kidlaydi. Ushbu maqola bilan biz Pushkinning rus adabiyotining shakllanishi va rivojlanishidagi ahamiyatini va uning butun dunyoga mashhurligini asoslamoqchimiz.

Kalit so'zlar: buyuk, adabiyot, shoir, roman, janr, ma'lumotnoma, asar, hayot, tsenzura

Annotation: This article will present important eventful episodes in the life of the great Russian poet Alexander Sergeevich Pushkin. He will consider the relationship of life's vicissitudes with the poet's work, and also emphasize the diversity of literary genres and their versatility. With this article we want to

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

substantiate the importance of Pushkin in the formation and development of Russian literature, and his wide fame throughout the world.

Keys words: great, literature, poet, novel, genre, link, work, life, censorship.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру –
душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Русский критик Аполлон Григорьев в 1859 году написал: «Пушкин – наше все: Пушкин – представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами... Вообще же не только в мире художественных, но и в мире всех общественных и нравственных наших сочувствий – Пушкин есть первый и полный представитель нашей физиономии».

Поэзия, драматургия, проза, заметки и письма – все виды литературы, к которым прикасался Пушкин, несут на себе печать его гения. Содержание и слово пушкинской лирики несут в себе «чувства добрые», терпение, разумное и гармоническое сочетание общественных и частных устремлений.

Пушкин отдал дань уважения старой культуре и признал за ней достоинство самостоятельной ценности. И. Гончаров писал: «Пушкин... был наш учитель – и я воспитывался, так сказать, его поэзией».

Александр Пушкин – великий русский поэт, прозаик, драматург, один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX

века. Сергеевич Пушкин родился 6 июня (по старому стилю 26 мая) 1799 года в Москве в дворянской помещичьей семье. Прадедом по матери был африканец Абрам Петрович Ганнибал, воспитанник и слуга царя Петра I. Родители поэта Сергей Львович и Надежда Осиповна, кроме Александра, также воспитывали дочь Ольгу и сына Льва.

В раннем детстве Пушкин часто гостит у своей бабушки в подмосковном селе Захарове. Здесь он знакомится с няней Ариной Родионовной, которая стала ему близким человеком на всю жизнь.

Александр Пушкин: юность и начало творческого пути

В 1811 году, когда Александру исполнилось 12 лет, его отвезли в Царскосельский Лицей под Петербургом, новое, только что открывшееся, учебное заведение. С первых лет работы оно отличалось камерной, творческой атмосферой. Многие из лицеистов пробовали писать стихи и прозу, издавали рукописные журналы.

Впервые стихи Пушкина вышли в печать в 1814 году. В журнале «Вестник Европы» опубликовали его стихотворение «К другу-стихотворцу». В этом же году молодого поэта приняли в литературное общество «Арзамас».

На экзамене и выпускном Пушкин с триумфом читал свои стихотворения «Воспоминание в Царском Селе» и «Безверие». В 1815 году он выпустился в чине коллежского секретаря двенадцатого класса, затем переехал в Петербург и поступил в коллегию иностранных дел.

Пушкин продолжает писать, в первые годы после окончания лицея выходят стихотворения «Деревня», «Домовому», «Чаадаеву», ода «Вольность». В его творчестве отразились идеи радикально настроенного после победы над Наполеоном общества, и царь Александр I распорядился отправить поэта в ссылку в Сибирь.хлопотами друзей вместо Сибири Пушкина в 1820 году сослали на юг.

Александр Пушкин: южная ссылка

Поэму «Руслан и Людмила» он дорабатывал уже на Кавказе. Несмотря на ссылку, в передвижениях поэт не был ограничен. Он жил в Крыму, Кишиневе, Киеве, Одессе. Впечатления этих лет нашли отражение в южных поэмах Пушкина:

- «Кавказский пленник»;

- «Братья-разбойники»;
- «Бахчисарайский фонтан»;
- «Цыганы».

В Кишиневе была написана поэма «Гаврилада», а также в мае 1823 года начат роман в стихах «Евгений Онегин».

В июле 1823 года поэт был зачислен на службу к наместнику Новороссийского края графу Михаилу Воронцову. Отношения их по многим причинам не сложились. Через год за неосторожное высказывание в письме о религии Воронцов увольняет Пушкина. Поэт отправляется в новую ссылку, на этот раз в село Михайловское Псковской губернии, где было имение матери.

Александр Пушкин: ссылка в Михайловское

Изначально Пушкин хотел избежать ссылки в Михайловское, но вскоре смирился. Красоты природы, обаяние древней псковской земли, общение с крестьянами, с нянею Ариной Родионовной – все это давало импульс творчеству поэта.

В Михайловском было создано около 100 произведений поэта: трагедия «Борис Годунов», поэма «Граф Нулин», стихотворения «Деревня», «Подражания Корану», «Пророк», «Вакхическая песня», «Я помню чудное мгновенье...», «Вновь я посетил...», деревенские главы романа «Евгений Онегин».

Смерть царя Александра I, восстание в Петербурге 14 декабря 1825 года, восход на престол Николая I изменили судьбу Пушкина. Новый царь разрешил поэту жить, где он захочет, но при этом объявил себя личным цензором творца.

Во второй половине 1820-х годов жизнь Пушкина усложняли обстоятельства: обострилась борьба с цензурой, на поэта писали доносы, его имя упоминалось в опасных политических расследованиях.

Александр Пушкин: Болдинская осень

Осенью 1830 года поэт приезжает в нижегородское имение своего отца Болдино для вступления во владение близлежащей деревней Кистенево. Холерные карантинные задержания задержали поэта на три месяца, это время стало знаменитой Болдинской осенью, наивысшей точкой пушкинского творчества. Здесь он написал произведения:

- «Повести Белкина»;
- «Маленькие трагедии»;
- «Домик в Коломне»;
- «История села Горюхина»;
- «Сказка о попе и о работнике его Балде».

Здесь же были написаны последние главы романа «Евгений Онегин».

Александр Пушкин: роман «Евгений Онегин»

Работу над романом «Евгений Онегин» Пушкин завершил в сентябре 1830 года. На его написание ушло семь лет, за это время менялся не только сюжет произведения, но и сам автор. Если в первых главах чувствуется влияние романтизма, то позже Пушкин отказывается от односторонности романтической точки зрения. Поэт стремится представить своих героев реальными персонажами. В «Евгении Онегине» описываются всем известные места, бытовые подробности, упоминаются знаменитые современники, новые театральные веяния. Роман, за исключением писем Татьяны и Онегина, написан особой, новаторской «онегинской строфой».

Самое крупное художественное произведение поэта оказало судьбоносное влияние на русскую литературу. Белинский называл роман «энциклопедией русской жизни» начала XIX века, а сам Александр Сергеевич определял свой труд как подвиг.

Александр Пушкин: личная жизнь

18 февраля (2 марта по старому стилю) 1831 года произошло важное событие в личной жизни Пушкина. Он обвенчался со своей возлюбленной Натальей Гончаровой.

Тогда еще 16-летнюю красавицу Наталью Гончарову Пушкин впервые увидел на балу в декабре 1828 года и влюбился с первого взгляда. Уже через несколько месяцев поэт приехал в дом Гончаровых свататься. Но родители невесты дали согласие на свадьбу только через 3 года.

Молодожены жили сначала в Москве, затем в Царском Селе. В мае 1832 года на свет появилась дочь Мария, а за следующие четыре года в семье родились еще три ребенка – Григорий, Наталья и Александр.

Александр Пушкин: возвращение в Петербург

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Содержать семью Пушкину было непросто. Переехав в Петербург, Александр Сергеевич вновь поступает на службу. Одновременно он продолжает писать. Вышла в свет драма «Борис Годунов», задуманы произведения «Дубровский» и «История Пугачева».

В 1833 году император пожаловал Александру Пушкину камер-юнкерский титул. Это звание обычно давалось юношам, а поэту было уже тридцать пять лет. Пушкин был глубоко оскорблен. Титул позволял поэту и Наталье Гончаровой присутствовать на императорских балах – именно этого и добивался Николай I, питающий симпатию к молодой красавице.

В это время Александр Сергеевич безуспешно пытался обеспечить себе доход. Он брал у государя ссуду за ссудой, опубликовал «Историю Пугачева», затем взялся за издание журнала «Современник», где печатались произведения Гоголя, Вяземского, Тургенева, Жуковского и самого Пушкина. Однако прибыли его проекты не принесли, а долг перед казной все возрастал.

Последним крупным произведением Пушкина была повесть «Капитанская дочка». Она создавалась параллельно с «Историей Пугачева» и была закончена в лицейскую годовщину, 19 октября 1836 года.

Других поводов для радости у Александра Сергеевича в этот год не было. Весной умерла его мать, и поэт тяжело переживал эту утрату. Далее до Пушкина дошли и сплетни, связанные с именем его жены и бароном Дантесом, который ухаживал за Натальей Николаевной, несмотря на ее статус замужней дамы.

Первая дуэль стараниями друзей поэта была отменена, хотя Александр Сергеевич был готов с оружием в руках защищать честь своей жены, в верности которой не сомневался. Но слухи не утихали, и вторая дуэль все же состоялась.

Александр Пушкин: гибель

Роковая встреча произошла 27 января 1837 года на Черной речке. Пуля, выпущенная Дантесом, попала в живот Пушкину. Для того времени ранение было смертельным. Александр Сергеевич прожил еще два дня. Он успел попросить императора взять на себя заботу о его семье, исповедался священнику, попрощался с родными и скончался 29 января (10 февраля – по новому стилю) 1837 года.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вересаев, В.В. Загадочный Пушкин / В.В. Вересаев. – М.: Республика, 1999. – 340 с.
2. Буслакова, Т.П. Русская литература 19 в / Т.П. Буслакова. – М.: Искусство, 2001. – 301 с.
3. Пущин, И.И. Записки о Пушкине. Письма / И.И. Пущин. – М.: Правда, 1989. – 756 с.
4. Тынянов, Ю.Н. Пушкин / Ю.Н. Тынянов. – М.: Правда, 1981. – 608 с.
5. Цявловская, Т.Г. Рисунки Пушкина / Т.Г. Цявловская. – М.: Искусство, 1980. – 450 с.
6. Хасанова Л. А. (2024) «АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ». Медицина, Педагогика и технология: Researchbib Impact factor: 11.79/2023 SJIF 2024 = 5.444 Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь
7. Хасанова Л. А. (2024) «Работа в малых группах как одна из форм организации познавательной деятельности студентов при обучении русскому языку». Медицина, Педагогика и технология: Researchbib Impact factor: 11.79/2023 SJIF 2024 = 5.444 Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель
8. Хасанова Л. А. (2024) «Основные проблемы обучения русскому языку и пути их решения». Медицина, Педагогика и технология: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА Researchbib Impact factor: 11.79/2023 SJIF 2024 = 5.444 Том 2, Выпуск 5, 31 Май